

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СКОРОСТИ ПРИРОСТА МАССЫ ОСАДКА НА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ТУПИКОВЫХ Половолоконных Фильтров

¹Шамсиддинов Р.Й.

²Уралов Ш.Х.

Бакалавр 4- курса, Института Инженерной физики
Самаркандского государственного университета имени
Ш.Рашидова, г.Самарканд

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8050017>

ARTICLE INFO

Received: 07th June 2023

Accepted: 15th June 2023

Online: 16th June 2023

KEY WORDS

Мембранные аппараты,
скорость белковых частиц,
формула неразрывности,
молекулярные частицы.

ABSTRACT

С помощью метода конечных разностей решена задача фильтрации суспензии на внешних поверхностях тупиковых половолоконных фильтров с учетом увеличения скорости осаждения, вызванное проницаемостью мембран. Показано, влияние параметров процесса на характеристики фильтрации.

Рассмотрим мембранные аппараты на половолоконной основе, в которых обрабатываемая суспензия подается к наружной поверхности половолокна. Плотность и вязкость суспензии постоянны. Со стороны внутренних каналов волокон создается разрежение, обеспечивающее постоянный перепад трансмембранного давления – движущую силу процесса очистки. Считаем, пористые половолоконные мембраны обладают абсолютной задерживающей способностью по отношению к взвешенным частицам. Пренебрегаем диффузией частиц за пределами слоя поверхностных сил. При этом принимаем идеальное перемешивание суспензии в плоскости, перпендикулярной к потоку жидкости в связи с локальной неустойчивостью потока и наличием межволоконных вихрей.

В работах [1,2,3] изучено изменение скорости осаждения частиц суспензии фильтре в зависимости от времени, предложен «обобщенный метод осреднения переменных параметров».

Уравнение скорости осаждения частиц в данной работе отличит от [1] записываем виде

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial t} = (\beta + k_3 V_p) c - \alpha \Gamma, \quad (1)$$

где Γ - удельная масса осадка на 1 м² наружной поверхности мембраны; c - концентрация взвешенных частиц; α и β - константы, называющиеся коэффициентами пептизации и адсорбции; k_3 - константа, t - время; z - координата; $V_p = p / (\mu(R_m + r_c \Gamma))$,

p - трансмембранное давление; μ - динамическая вязкость жидкости; $R_m = p / (\mu V_0)$ - сопротивление чистой мембраны; r_c - удельное сопротивление осадка.

V_0 - начальная скорость пермеата. Составляющее $k_3 V_p c$ в (1) добавляемое нами здесь, описывает увеличение скорости осаждения, вызванное проницаемостью мембран [4,5].

Закон сохранения массы частиц в дифференциальной форме имеет следующий вид

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial(cw)}{\partial z} = -s \frac{\partial \Gamma}{\partial t} \quad (2)$$

$s = s_m / (sd)$ - отношение внешней поверхности мембран к объему фильтра, занятый суспензией; s_m - суммарная площадь наружной поверхности мембран; s - суммарная площадь поперечного сечения межволоконного пространства; d - общая глубина фильтра. w - скорость жидкости, усредненная по поперечному сечению всех межволоконных каналов на расстоянии z от входа в фильтр.

Уравнение неразрывности в интегральной форме [6] записываем в виде

$$w = w_0 - \int_0^z s V_p dz, \quad (3)$$

где w_0 - постоянная скорость подачи суспензии в фильтр.

Концентрация суспензии на входе в фильтр первоначально фильтр был чистым, $c = 0, \Gamma = 0$ при $t = 0, z > 0$

$$c = c_0 \text{ при } z = 0, t > 0 \quad (5)$$

Задача (1)-(5) приводится к сложному нелинейному интегро-дифференциальному уравнению для Γ

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial t^2} + (\alpha + s\beta) \frac{\partial \Gamma}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z} \left[\left(\frac{\partial \Gamma}{\partial t} + \alpha \Gamma \right) \times \left(w_0 - \int_0^z \frac{s V_0}{1 + \chi_1 \Gamma} \right) \right] = s \frac{k_3 V_0}{1 + \chi_1 \Gamma} \frac{\partial \Gamma}{\partial t} + \\ \left(\frac{\partial \Gamma}{\partial t} + \alpha \Gamma \right) \times \left(\beta + \frac{k_3}{1 + \chi_1 \Gamma} \right) \left[\left(w_0 - \int_0^z \frac{s V_0}{1 + \chi_1 \Gamma} \right) \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{V_0}{1 + \chi_1 \Gamma} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{V_0}{1 + \chi_1 \Gamma} \right) \right] \end{aligned} \quad (6)$$

с начальными и граничными условиями

$$c = 0, \Gamma = 0 \text{ при } t = 0, z > 0 \quad (7)$$

$$\Gamma = \Gamma_0 \text{ при } z = 0, t > 0, \quad (8)$$

где Γ_0 определяется путем интегрирования уравнения (1)

$$\frac{\partial \Gamma_0}{\partial t} + \alpha \Gamma_0 = \left(\beta + k_3 \frac{V_0}{1 + \chi_1 \Gamma} \right) c_0$$

$$c \Gamma_0 = 0 \text{ при } t = 0.$$

Вводя безразмерные переменные

$$\gamma = \frac{s}{c_0} \Gamma, \tau = s\beta t, Z = \frac{z}{d}, N_\beta = \frac{s\beta d}{w_0}, N_\chi = \frac{\chi_1 c_0}{s}, N_\alpha = \frac{\alpha}{s\beta}, N_3 = \frac{k_3 V_0}{\beta}, \xi = \frac{s V_0 d}{w_0},$$

задачу (6)-(8) запишем в виде

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \tau^2} + (1 + N_\alpha) \frac{\partial \gamma}{\partial \tau} + \frac{1}{N_\beta} \frac{\partial}{\partial Z} \left(\left(\frac{\partial \gamma}{\partial \tau} + N_\alpha \gamma \right) \times \left(1 - \xi \int_0^Z \frac{dZ}{1 + N_\chi \gamma} \right) \right) &= N_3 \frac{dZ}{1 + N_\chi \gamma} \frac{\partial \gamma}{\partial \tau} + \\ + N_3 \left(\frac{\partial \gamma}{\partial \tau} + N_\alpha \gamma \right) \frac{1}{1 + N_\chi \gamma} \left[\left(1 - \xi \int_0^Z \frac{dZ}{1 + N_\chi \gamma} \right) \frac{\partial}{\partial Z} \left(\frac{1}{1 + N_\chi \gamma} \right) + N_\beta \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{1}{1 + N_\chi \gamma} \right) \right] & \end{aligned} \quad (9)$$

$$\gamma = 0, \quad \frac{\partial \gamma}{\partial \tau} = 0 \quad \text{при } \tau = 0, Z > 0, \quad (10)$$

$$\gamma = \gamma_0 \quad \text{при } Z = 0, \tau > 0. \quad (11)$$

Функция γ_0 находится путем решения нелинейного уравнения

$$N_\alpha \gamma^2 + \frac{2N_3}{N_\chi} \ln(1 + N_\chi \gamma) = N_\alpha \tau \quad (12)$$

с начальным условием $\gamma_0 = 0$ при $\tau = 0$.

Введя новую функцию

$$v = \int_0^Z \frac{dZ}{1 + N_\chi \gamma}$$

- скорость потока пермеата из объема фильтра между входной плоскостью фильтра и плоскостью с координатой Z , из (9) получим

$$\begin{aligned} -2N_\beta \left(\frac{\partial^2 v}{\partial Z \partial \tau} \right)^2 + N_\beta \frac{\partial v}{\partial Z} \frac{\partial^3 v}{\partial Z \partial \tau^2} + N_\beta (1 + N_\alpha) \frac{\partial v}{\partial Z} \frac{\partial^2 v}{\partial Z \partial \tau} - 2(1 - \xi v) \frac{\partial^2 v}{\partial Z^2} \frac{\partial^2 v}{\partial Z \partial \tau} + (1 - \xi v) \frac{\partial v}{\partial Z} \frac{\partial^3 v}{\partial Z^2 \partial \tau} + \\ + N_\alpha (1 - \xi v) \frac{\partial v}{\partial Z} \frac{\partial^2 v}{\partial Z^2} - \xi \left(\frac{\partial v}{\partial Z} \right)^2 \frac{\partial^2 v}{\partial Z \partial \tau} + N_\alpha \xi \left(\frac{\partial v}{\partial Z} \right)^3 - N_\alpha \xi \left(\frac{\partial v}{\partial Z} \right)^4 + N_3 N_\beta \left(\frac{\partial v}{\partial Z} \right)^2 \frac{\partial^2 v}{\partial Z \partial \tau} - \\ - \frac{N_3}{1 + N_3} \frac{\partial v}{\partial Z} \times \left(\frac{\partial v}{\partial Z} \frac{\partial^2 v}{\partial Z \partial \tau} - N_\alpha \left(\frac{\partial v}{\partial Z} \right)^2 + N_\alpha \left(\frac{\partial v}{\partial Z} \right)^3 \right) \left(N_\beta \frac{\partial^2 v}{\partial Z \partial \tau} + (1 - \xi v) \frac{\partial^2 v}{\partial Z^2} \right) = 0, \end{aligned} \quad (13)$$

Начальные и граничное условия относительно новой переменной имеет вид

$$\begin{aligned} v(0, Z) = Z, \quad \frac{\partial v(0, Z)}{\partial \tau} = 0, \\ \frac{\partial v(\tau, 0)}{\partial Z} = \frac{1}{1 + N_\chi \gamma_0}, \quad v(\tau, 1) = 0. \end{aligned} \quad (14)$$

Вводя обозначение $u = \frac{\partial v}{\partial \tau}$ переходим к уравнению

$$\begin{aligned} & -2N_{\beta}\left(\frac{\partial u}{\partial Z}\right)^2 + N_{\beta}\frac{\partial v}{\partial Z}\frac{\partial^2 u}{\partial Z\partial\tau} + N_{\beta}(1+N_{\alpha})\frac{\partial v}{\partial Z}\frac{\partial u}{\partial Z} - 2(1-\xi v)\frac{\partial^2 v}{\partial Z^2}\frac{\partial u}{\partial Z} + (1-\xi v)\frac{\partial v}{\partial Z}\frac{\partial^2 u}{\partial Z^2} + \\ & + N_{\alpha}(1-\xi v)\frac{\partial v}{\partial Z}\frac{\partial^2 v}{\partial Z^2} - \xi\left(\frac{\partial v}{\partial Z}\right)^2\frac{\partial u}{\partial Z} + N_{\alpha}\xi\left(\frac{\partial v}{\partial Z}\right)^3 - N_{\alpha}\xi\left(\frac{\partial v}{\partial Z}\right)^4 + N_3N_{\beta}\left(\frac{\partial v}{\partial Z}\right)^2\frac{\partial u}{\partial Z} - \\ & - \frac{N_3}{1+N_3\frac{\partial v}{\partial Z}}\times\left(\frac{\partial v}{\partial Z}\frac{\partial u}{\partial Z} - N_{\alpha}\left(\frac{\partial v}{\partial Z}\right)^2 + N_{\alpha}\left(\frac{\partial v}{\partial Z}\right)^3\right)\left(N_{\beta}\frac{\partial u}{\partial Z} + (1-\xi v)\frac{\partial^2 v}{\partial Z^2}\right) = 0, \end{aligned}$$

(15)

$$c \quad v(0, Z) = Z, \quad u(0, Z) = 0$$

$$\frac{\partial v(\tau, 0)}{\partial Z} = \frac{1}{1+N_x\gamma_0}, \quad v(\tau, 1) = 0.$$

(16)

Для решения задачи (15)-(16) применен разностный метод. Полученная система нелинейных разностных уравнений для каждого временного слоя решена итерационным методом Ньютона. Сходимость метода обеспечивается за счет выбора первоначальных приближений близкими к искомому решению, т.к. они берутся из решений предыдущего слоя. Расчеты показывают интенсификацию процесса осаждения частиц на поверхности фильтра в рамках предлагаемой кинетики осаждения (1).

References:

1. Polyakov Yu.S. Phenomenological theory of depth membrane filtration // Chem. Eng. Sci. 2007. V. 62, P.185
2. Polyakov Yu.S., Dil'man V.V. Approximate method for nonlinear differential and integrodifferential equations // AIChE J. 2006. V. 52. № 11. PP. 3813–3824.
3. Zeman L.J., Zydney A.L. Microfiltration and Ultrafiltration: Principles and Applications. N.Y.: Marcel Dekker, 1996.
4. Tien C. Granular filtration of aerosols and hydrosols. Boston: Butterworths, 1989.
5. Khuzhayorov, B.Kh.; Ibragimov, I.; Saydullaev, U.; Shadmanov, I. and Md Ali, F. Filtration of suspensions with forming of an elasto-plastic cake. Waves in Random and Complex Media, 2022. DOI:10.1080/17455030.2022.2136417
6. Khuzhayorov, B.Kh.; Saydullaev, U., Fayziev, B. Relaxation Equations of Consolidating Cake Filtration. Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, 2020, 74(2), 168-182. <https://doi.org/10.37934/arfmts.74.2.168182>